

УДК: 81:37(045)(575.1)

Новвалъ РУЗМЕТОВА,

Соискатель института педагогических инноваций,
переподготовки и повышения квалификации руководящих и педагогических кадров профессионального образования
E-mail: novval_r@mail.ru

Рецензент (PhD) Подполковник А.М.Курганов

ONLINE METHODS IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF LAW COLLEGE

Annotation

The article deals with the issues of preparing and conducting training sessions in the system of vocational education in conditions of remote access. The issue of preparing a teacher for a lesson and choosing a modern pedagogical technology are highlighted. Particular attention paid to the educational model "flipped classroom".

Key words: E-learning, distance learning technologies, online class, educational technologies, blended learning, "flipped classroom", class preparation algorithm.

ОНЛАЙН МЕТОДЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕХНИКУМОВ

Аннотация

В статье рассмотрены вопросы подготовки и проведения учебных занятий в юридических техникумах в условиях удаленного доступа. Освещены вопросы подготовки педагога к занятию и выбору им современной педагогической технологии. Особое внимание уделено образовательной модели «перевернутый класс».

Ключевые слова: Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, онлайн-занятие, образовательные технологии, смешанное обучение, «перевернутый класс», алгоритм подготовки к занятию.

YURIDIK TEHNIKUMNING TA'LIM JARAYONIDA ONLAYN USULLARINI QO'LLASH

Аннотация

Maqolada masofaviy erkin foydalanish sharoitida kasbiy ta'lim tizimida o'quv mashg'ulotlarini tayyorlash va o'tkazish masalalari ko'rib chiqiladi. O'qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiyalarni egallashi va tanlashiga tayyorlash masalalari yoritilgan. "Inverted class" ta'lim modeliga alohida e'tibor beriladi.

Kalit so'zlar: Elektron ta'lim, masofaviy ta'lim texnologiyalari, onlayn faoliyat, ta'lim texnologiyalari, aralash ta'lim, "aylantirilgan sinf", kasb-hunarga tayyorgarlik algoritmi.

Введение. Качество профессионального образования во многом предопределяется уровнем внедрения в учебный процесс современных информационных технологий. Сегодня, именно информационные технологии позволяют оперативно получать и применять необходимые познавательные материалы в учебном процессе и сэкономить время как обучающихся, так и обучаемых в поиске и обретении тех же материалов более трудоемким и длительным временным способом.

В последние годы, учитывая стратегическую важность данного вопроса

Указом Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030» и мерах по ее эффективной реализации» от 5 октября 2020 года за № УП–6079 утверждены Стратегия «Цифровой Узбекистан – 2030» и Программа цифровой трансформации территорий и сетей на 2020-2022 годы [1], а также принято Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования в области информационных технологий, развитию и интеграции научных исследований с IT-индустрией» от 6 октября 2020 г. за № ПП-4851, в которых предусмотрены по цифровизации в том числе образовательных учреждений [2].

Вместе с тем, к сожалению, для эффективного использования создаваемых государством условий до настоящего времени нет научно обоснованных рекомендаций и отработанных алгоритмов проведения занятий в системе онлайн в течение целого учебного дня при взаимодействии педагога и обучающегося, которые могли

бы минимизировать неблагоприятное влияние на здоровье участников образовательного процесса применяемых информационных технологий. При этом многочисленные исследования подтверждают, что бесконтрольная работа на компьютере (взаимодействие с электронным устройством) приводит к выраженному утомлению организма обучающихся, т.к. она связана со зрительным, статическим, умственным и психологическим напряжением.

В связи с этим, необходимо строго регламентировать долю онлайн-обучения в структуре дистанционного образования образовательной организации. Для того, чтобы обучающийся чувствовал себя комфортно на онлайн занятии, а само оно было продуктивным, каждая его минута должна быть оправдана и потрачена со смыслом. Педагог во время учебного занятия должен быть спокоен и сосредоточен на содержании занятия и организации взаимодействия с обучающимися, а не на его технической стороне. Для этого к занятиям нужно готовиться, предусматривая специфику подобного взаимодействия, тренируя собственные навыки обращения с компьютером, периферийным оборудованием, коммуникационными программами.

Образовательная организация в целом и педагоги в частности могут самостоятельно определять набор электронных ресурсов и приложений, которые допускаются в образовательном процессе, рекомендовать для проведения вебинаров, онлайн-консультирования, коллективного обсуждения и коллективного проектирования список инструментов виртуальной коммуникации, а также корректировать расписание занятий с учетом ресурсов,

необходимых для реализации программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий [2].

Обзор литературы. При реализации программ профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий допускается работа обучающихся в «виртуальных группах», которая происходит при удаленности друг от друга практически всех субъектов образования, в том числе с помощью использования систем видеоконференцсвязи, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Образовательной организации с учетом мнения педагогов предоставлено достаточно много возможностей для организации эффективного образовательного процесса.

Среди прочих, например, определение перечня учебных дисциплин и междисциплинарных курсов, которые могут быть реализованы в онлайн формате, а также тех, которые требуют присутствия в строго определенное время обучающегося перед компьютером, либо могут осваиваться в свободном режиме; перенос на другой период времени занятий, которые требуют работы с лабораторным и иным оборудованием т.д.

Кроме того, важно определить соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимися, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при допустимом отсутствии учебных занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимися в аудитории (оптимально 3+/-1); установить продолжительность дистанционных учебных занятий, учитывая продолжительность непрерывного использования в образовательном процессе технических средств обучения [3]. При этом общая продолжительность занятия должна составлять 45 минут, но время нахождения обучающихся перед экраном монитора не должно превышать 30 минут.

Таким образом, удаленное обучение требует изменения форм, методов, технологий преподавания и оценивания, изменения содержания образования. Однако, из всех самых разных аспектов организации образовательного процесса в условиях удаленного доступа главным остается работа преподавателя и мастера производственного обучения по организации и проведению учебных занятий со студентами. По своей сути онлайн-занятие – это обычное занятие, проводимое несколько в иных условиях: в режиме онлайн-трансляции и с использованием электронных и мультимедийных учебных материалов. При этом все основные образовательные функции и подходы, свойственные обычным занятиям и изложенные выше, сохранены.

Обучающиеся могут видеть и слышать преподавателя, задавать свои вопросы, участвовать в опросах, тестах и т.д. Изменилась технологическая картина учебного онлайн- занятия. Двусторонняя коммуникация при использовании электронных платформ позволяет добиться эффекта и качества непосредственных учебных занятий [4]. Для достижения высокой эффективности учебных занятий в режиме удаленного доступа на подготовительном этапе педагогу системы профессионального образования рекомендуется выполнить несколько шагов.

Методология исследования. Шаг 1. Прежде, чем организовывать учебное занятие в удаленном доступе педагогам рекомендуется создать или актуализировать имеющиеся у него в электронном виде учебно-методические материалы для реализации электронного обучения: создать простейшие, нужные для обучающихся,

электронные ресурсы и задания. При необходимости вносятся изменения в рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей с учетом использования дистанционных образовательных технологий и изменений организации образовательного процесса. Для каждой группы студентов по дисциплинам, курсам и практике создаются учетные ведомости.

Шаг 2. Для повышения эффективности онлайн-занятий педагогу рекомендуется продумать, какие наглядные материалы потребуются для объяснения по каждой теме, разработать презентации с выделением основных вопросов. Затем можно создать файловые папки с подборками соответствующих материалов: теоретических и практических материалов, наглядных изображений, схем, видеофрагментов, контрольных заданий и др. Хорошо, если педагогу удастся создать копилку мультимедийных и наглядных материалов, структурируя папки по тематике. При этом совсем не обязательно делать презентации для каждого своего занятия, можно подобрать готовые материалы с открытыми образовательными ресурсами; создать облачное хранилище для размещения необходимой общедоступной информации (например, учебных пособий, текущих ведомостей, практических и проверочных заданий, мультимедийных материалов и др.).

Шаг 3. При виртуальном взаимодействии обучающегося с педагогом необходимо особенно тщательно оценить объем и содержание заданий для самостоятельной и проверочной работы студентов. Педагогу необходимо создать банк контрольно-оценочных материалов для электронного контроля. При этом нужно не только подготовить задания, переслать их (или разместить на выбранном ресурсе), проверить и оценить выполненные задания.

Педагогам очень важно своевременно отвечать на вопросы обучающихся и регулярно оценивать их работу с использованием различных возможностей для взаимодействия друг с другом (электронная почта, группа в телеграмме и др). При этом обучающиеся могут работать в обычных тетрадях, при необходимости фотографировать и отсылать педагогу свои работы, выполнять работу в электронном виде.

На основе анализа результатов обучающихся, педагог может внести необходимые коррективы в календарно-тематический план учебной дисциплины/-курса/практики.

Шаг 4. Для более эффективной организации работы по проверке выполненных обучающимися заданий рекомендуется применять доступные методы и инструменты: таблицы и ведомости в формате Word, электронный журнал, Excel и Google формы. Полученные от студентов материалы можно разложить по папкам, созданным для каждой группы, и, в случае необходимости, отправлять обучающемуся по телеграмму или электронной почте. Приемлемый уровень качества преподавания в дистанционном формате может быть достигнут, если педагог использует асинхронный режим обучения и готовые пакетные цифровые решения. В такой модели педагог работает на образовательной платформе и назначает задания, которые проверяются автоматически.

Шаг 5. На основе принятых решений педагогу необходимо определиться с использованием платформ и ресурсов для проведения учебных занятий в удаленном доступе. Это позволит вовлечь максимальное число обучающихся в работу онлайн-занятий. Сегодня в арсенале педагогов и обучающихся имеются доступные для работы платформы: zoom, skype и др. Кроме того, в настоящее время уже собраны базы, которые содержат

цифровые информационные ресурсы и рекомендуются к использованию на разных уровнях образования. Для системы ПО такая информация представлена, прежде всего, на официальном сайте Министерства высшего и средне-специального образования Узбекистана, а также на других, рекомендованных Минвуза республики Узбекистан, общедоступных образовательных Интернет-ресурсах.

Шаг 6. Выбрать педагогическую технологию для удаленного доступа в соответствии с темой, типом и видом занятия. Например, одной из распространенных технологий в настоящее время является технология смешанного обучения в формате «перевёрнутого класса», которая ниже представлена более подробно. При ее использовании основной упор на онлайн-занятиях акцентируется на отработке умений и навыков, приобретении практического опыта, интерактивном консультировании, «отдавая» новый материал на самостоятельное освоение обучающимся. «Перевёрнутый класс» - это одна из моделей смешанного обучения, рекомендуется к использованию в условиях удаленного доступа. Изначально она была использована для обучающихся, которые по тем или иным причинам пропускали занятия. Для них были разработаны и записаны видео-занятия.

Анализ и результаты. Новое определение смешанному обучению как образовательному подходу, который совмещает обучение с участием педагога (лицом к лицу) и онлайн-обучение. Такое обучение предполагает элементы самостоятельного контроля обучающимся пути, времени, места и темпа обучения, интеграцию обучения во взаимодействие и удаленного.

Суть данной технологии в том, что дома обучающиеся изучают теорию, а в классе осваивают и отрабатывают практические умения и навыки. «Перевёрнутый класс» позволяет потратить на изучение темы ровно столько времени, сколько нужно, чтобы её понять. Обучающийся в любой момент может поставить запись видео-занятия на паузу или перемотать назад. Принцип удалённого просмотра краткой лекции или видео-занятия и лежит в основе «перевёрнутого обучения». На онлайн-занятии педагог должен обязательно взаимодействовать с обучающимися: настроить их на работу, часто обращаться с вопросами, разбирать задания и т. д. При такой модели обучения могут быть использованы групповые и исследовательские задания для обучающихся разного уровня подготовки. Данная технология может быть использована в формате удаленного обучения наряду с традиционным занятием, предполагающим объяснение нового материала непосредственно во взаимодействии [5].

Педагог может оптимизировать учебные задачи и использовать готовые занятия или видео-лекции с любой из доступных цифровых платформ, а также записать свои

авторские видео-занятия. Современные образовательные платформы позволяют назначать обучающимся индивидуальные задания и даже строить индивидуальные маршруты обучения. При любом уровне преподавания особое внимание педагог обращает на слабоуспевающих обучающихся. На онлайн-занятии для них должны быть предусмотрены отдельные дополнительные задания; педагог должен уделить внимание разбору, добиться понимания. Для них необходимо предусмотреть индивидуальные консультации. «Перевёрнутый класс» – это не панацея. Как и у любого метода обучения, у него есть свои плюсы и минусы. Педагог должен продумывать, насколько та или иная тема важна в курсе, насколько эти знания можно «перевернуть». Есть некоторые темы, которые для этого просто не подходят. От обычной классно-урочной системы полностью уйти нельзя. Всё зависит от того, какие возможности педагог видит в «перевёрнутом» обучении, и насколько способны студенты к данному формату обучения. Нужно быть готовым к тому, что не все обучающиеся обязательны. Некоторые могут и вовсе не смотреть лекции. При этом еще и педагогам приходится тратить свое личное дополнительное время на освоение новых навыков [6].

Заключение и рекомендации. Учиться делать видеоролики или готовиться к занятиям, которые будут полностью состоять из дискуссий или диалогов. И так, подводя итог вышесказанному, сам алгоритм разработки педагогом онлайн-занятия можно представить достаточно коротко: 1. Уточнение темы занятия (возможно, внесение изменений в календарно-тематический план) 2. Определение типа и вида занятия. Это позволяет составить план и выделить основные этапы. 3. Постановка целей занятия и проектирование их реализации. 4. Отбор технологий \ методов работы, а также способов представления информации обучающимся (презентация, таблицы, диаграммы, графика, текст и т. д.). Составление основных тезисов по теме занятия в удаленном доступе 5. Подготовка необходимых материалов, которые понадобятся обучающимся: ссылки на сайты, пособия, электронные книги и др. 6. Разработка заданий для самостоятельной работы по каждой теме. При необходимости подготовки технологической карты и/или инструкций по их выполнению. 7. Корректировка при необходимости, дальнейшего обучения по дисциплине, курсу, практике с учетом достигнутых результатов. Меняются цели и содержание образования, требования к результатам, появляются новые технические средства и технологии обучения, а учебное занятие, оставаясь основной дидактической единицей образовательного процесса, должно обеспечить развитие качеств выпускника, отвечающих требованиям современного общества; формирование конкурентоспособной личности, способной к жизнетворчеству.

ЛИТЕРАТУРА

1. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030» и мерах по ее эффективной реализации» от 5 октября 2020 года за № УП–6079 // <https://lex.uz/ru/docs/5031048>
2. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования в области информационных технологий, развитию и интеграции научных исследований с IT-индустрией» от 6 октября 2020 г. за № ПП-4851 // <https://lex.uz/docs/5032131>.
3. Астаева С.С. Деятельностный подход в обучении. М.: Высшая школа, 2017. – 394 с.
4. Кларин М.В. Дидактика 21 века и вызовы современного образования: обращаясь к наследию обще дидактической теории содержания общего среднего образования и процесса обучения. М.В. Кларин // Отечественная и зарубежная педагогика. 2015. № 5. С. 97- 108.
5. Краснова Л.А. Дидактические концепции содержания образования // Дидактика в современных социокультурных условиях: учеб. пособие / под ред. И.М. Осмоловской. М., 2015. – 314 с.
6. Львовский В.А. Деятельностный подход к переподготовке учителей. М.: Авторский Клуб, 2017. – 326 с.